

BIOLOGICAL SCIENCES

ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ СИНТЕТИЧНИХ БІОРЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ РОСЛИН ТА ЇХ КОМПОЗИЦІЙ З МІКРОДОБРИВАМИ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ ПРОБЛЕМИ ПРОДОВОЛЬНОЇ КРИЗИ У ВОЄННИЙ ТА ПОВОЄННИЙ ПЕРІОДИ В УКРАЇНІ

Циганкова В.А.

доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу хімії біоактивних азотовмісних гетероциклічних основ Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії ім.

В.П.Кухаря НАН України;

Андрєєв А.М.

аспірант відділу хімії біоактивних азотовмісних гетероциклічних основ Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П.Кухаря НАН України.

PROSPECTS OF APPLICATION OF SYNTHETIC PLANT GROWTH BIOREGULATORS AND THEIR COMPOSITIONS WITH MICROFERTILIZERS TO PREVENT THE PROBLEM OF FOOD CRISIS IN THE WAR AND POST-WAR PERIODS IN UKRAINE

Tsygankova V.

Doctor of Biological Sciences, Senior Staff Scientist, Principal Researcher of the Department for Chemistry of Bioactive Nitrogen-Containing Heterocyclic Compounds, V.P. Kukhar Institute of Bioorganic Chemistry and Petrochemistry, National Academy of Sciences of Ukraine;

Andreev A.

Post Graduate Student of the Department for Chemistry of Bioactive Nitrogen-Containing Heterocyclic Compounds, V.P. Kukhar Institute of Bioorganic Chemistry and Petrochemistry, National Academy of Sciences of Ukraine.

АНОТАЦІЯ

В даній статті висвітлено дані проведених нами протягом останніх років фундаментальних досліджень екологічно безпечних синтетичних біорегуляторів росту рослин (Івін, Метіур, Каметур) та їх композицій з мікродобривами (Росток екстра, Радікс Тім форте плюс) на ріст, розвиток та продуктивність важливих для сільського господарства України зернових, зернобобових та технічних культур. Результати проведених нами досліджень вказують на перспективу практичного застосування екологічно безпечних синтетичних біорегуляторів росту рослин та їх композицій з мікродобривами для поліпшення росту та підвищення врожайності зернових, зернобобових та технічних культур в несприятливих умовах глобальних кліматичних змін, забруднення ґрунтів внаслідок антропогенного навантаження, мілітарної деградації ґрунтів за ведення воєнних дій в Україні, поширення патогенів та шкідників, які негативно впливають на ріст та розвиток рослин, для забезпечення населення України продуктами харчування та запобігання виникнення проблеми продовольчої кризи в Україні, а також поліпшення сучасного еколого-агрономеліоративного стану та його післявоєнного відновлення для забезпечення сталого розвитку.

ABSTRACT

This article highlights the data of our fundamental research conducted in recent years on environmentally friendly synthetic plant growth bioregulators (Ivin, Methyur, Kamethur) and their compositions with microfertilizers (Rostock Extra, Radix Tim forte plus) on the growth, development and productivity of grain, legume and industrial crops important for the agriculture of Ukraine. The results of our research indicate the prospects for the practical application of environmentally friendly synthetic plant growth bioregulators and their compositions with microfertilizers to improve the growth and increase the yield of cereals, legume and industrial crops in adverse conditions of global climate change, soil contamination due to anthropogenic load, military degradation of soils during hostilities in Ukraine, the spread of pathogens and pests that negatively affect the growth and development of plants, to provide the population of Ukraine with food and prevent the emergence of the problem of a food crisis in Ukraine, as well as to improve the current ecological and agro-ameliorative state and its post-war restoration to ensure sustainable development.

Ключові слова: екологічна та продовольча безпека, біорегулятори росту рослин, Івін, Метіур, Каметур, мікродобрива, Росток екстра, Радікс Тім форте плюс, продуктивність зернових, зернобобових та технічних культур, захист рослин від абіотичних стресів.

Keywords: ecological and food security, plant growth bioregulators, Ivin, Methyur, Kamethur, microfertilizers, Rostock Extra, Radix Tim forte plus, productivity of cereals, legumes and industrial crops, plant protection from abiotic stresses.

Вступ. Вельми актуальним напрямком сучасної аграрної галузі України є поліпшення росту та підвищення продуктивності економічно важливих

зернових, зернобобових та технічних культур для успішного розвитку агропромислового комплексу та забезпечення населення продуктами харчування

для запобігання виникнення проблеми продовольчої кризи у воєнний та повоєнний періоди в Україні. Наразі відомо, що Кабінет Міністрів України затвердив «Стратегію розвитку сільського господарства та сільських територій в Україні на період до 2030 року та операційний план заходів з її реалізації у 2025-2027 роках» [1]. Мета Стратегії – підготовка українського аграрного сектору до вимог та норм Європейського Союзу. Як повідомив голова економічного комітету Верховної Ради України Данило Гетманцев: «Сільське господарство нині – не тільки провідна галузь економіки та головний драйвер її зростання, експортер №1, частка якого у постачанні української продукції на зовнішні ринки стабільно перевищує 50%. Сільське господарство - один з головних роботодавців (на початок повномасштабної війни АПК забезпечував зайнятість понад 16% населення України), але й один з найпотужніших гарантів світової продовольчої безпеки, а сільська місцевість є місцем проживання близько третини населення держави».

Україна є одним із ключових гарантів продовольчої безпеки у світовому масштабі, забезпечуючи частку виробництва соняшникової олії у світовому виробництві у 2022/23 маркетинговому році на рівні 27,8%, ячменю – 4%, пшениці - 2,7%, кукурудзи – 2%, цукру - 0,8% та частку експорту соняшникової олії у світовому експорті на рівні 40,3%, кукурудзи – 15%, ячменю - 8,4%, пшениці - 7,9%, цукру - 1,1%. Ураховуючи те, що, за даними ООН, близько 9% населення світу недоїдають, такий внесок України був досить вагомим [1].

Військова агресія Російської Федерації проти України суттєво погіршила національну і світову продовольчу безпеку, загострила багато інших проблем, пов'язаних із забезпеченням населення харчовими продуктами, зокрема через обмеження у використанні земель для ведення сільського господарства (заміновані, забруднені небезпечними речовинами або розташовані в зоні окупації), ці землі мають різний ступінь забруднення, для встановлення реальних масштабів необхідно проводити обстеження і подальший моніторинг забруднених земельних ділянок [1-5]. Знищено значну кількість підприємств з виробництва продовольства та інших допоміжних потужностей, зокрема об'єкти інфраструктури, зросла інфляція та споживчі ціни, порушені логістичні ланцюги, виник дефіцит кваліфікованих кадрів; знизилася обсяги виробництва та експорту продовольства з України, насамперед зернових культур та олії, що обмежило виробників у доступі до фінансових ресурсів для забезпечення провадження поточної господарської діяльності [1].

Стратегія підвищення сільськогосподарської продуктивності в Україні до 2030 року спрямована на євроінтеграцію, зростання продуктивності праці на 20%, відновлення понад 17% земель, подвоєння переробки сировини та впровадження кліматично орієнтованих технологій. Ключовими напрямками є підтримка доходу виробників, цифровізація та розмінування угідь. Ця стратегія забезпечує сталий

розвиток, підвищує конкурентоспроможність та гарантує продовольчу безпеку України та Європи [1].

Проблема виснаження ґрунтів за рахунок збіднення їх на елементи мінерального живлення та *поживні речовини* внаслідок антропогенного навантаження є вельми актуальною для сучасного сільського господарства Європейських країн та України [6, 7]. Оновлена Стратегія ЄС щодо здоров'я ґрунтів, прийнята у 2021 році, має на меті забезпечити політичну основу, що включає створення Закону про здоров'я ґрунтів, який, як очікується, забезпечить правовий захист ґрунтів по всій Європі [8]. Йй приділяється підвищена увага після Зеленої угоди ЄС [9]. Європейський Союз визнав важливість створення потужних систем моніторингу ґрунтів. Однією з головних цілей міжнародних систем моніторингу ґрунтів є встановлення стандартизованих протоколів та показників для оцінки стану ґрунтів. Ці системи є рамками, створеними для оцінки, управління та захисту стану ґрунтів у різних регіонах світу. Вони використовують різні методології, технології та стратегії збору даних для моніторингу стану ґрунтів та оцінки змін з часом. Технологічний прогрес також значно покращив можливості систем моніторингу ґрунтів [8].

В Україні відповідно до Закону України Про охорону земель та Положення про моніторинг ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики України від 26.02.2004 №51, науководослідними установами Української академії аграрних наук землеохоронного профілю проводиться моніторинг стану ґрунтів за основними показниками родючості та забруднення ґрунтів і заходи щодо охорони ґрунтів (за показниками балансу гумусу і поживних речовин, застосування добрив, проведення хімічної меліорації) і на основі цих результатів досліджень готується щорічний звіт [10-13]. За ведення воєнних дій в Україні ґрунтовий покрив, в тому числі зрошувані землі, зазнають значного антропогенного впливу та руйнувань, що є причиною розвитку процесів мілітарної деградації, погіршення стану агроландшафтів в цілому та їх компонентів та потребує розроблення заходів з поліпшення сучасного еколого-агромеліоративного стану та його післявоєнного відновлення для забезпечення сталого розвитку [12, 13]. За даними Національної ради з відновлення України від наслідків війни, в зоні ведення бойових дій втрати зрошуваних земель становлять близько 70%. Руйнування, пов'язані з воєнними діями, є катастрофічними через їх масштабність, тривалість дії та завдано значних збитків для зрошуваних агроландшафтів [14].

Протягом останніх десятиліть врожайність сільськогосподарських культур значно знизилася через глобальні зміни клімату, посуху та тепловий стрес, засолення, забруднення та виснаження ґрунтів, скорочення тривалості вегетаційного періоду, а також поширення патогенів та шкідників, які негативно впливають на ріст та розвиток рослин [15-18].

На сьогодні згідно з одним із пріоритетних напрямків сільськогосподарської політики Європейського Союзу (Європейської зеленої угоди) - сталого використання природних методів (органічної системи) в сільському господарстві, поширюється застосування органічних та мінеральних добрив, поліпшувачів ґрунту на основі біочару (біовугілля), екологічно безпечних фітогормонів та біорегуляторів (біостимуляторів) для інтенсифікації росту рослин, підвищення їх врожайності, поліпшення якості продукції, посилення резистентності рослин до абіотичних стресових факторів (посухи, спеки, засолення ґрунту) та до фітопатогенів і шкідників, а також поліпшення процесу рекультиваци та фітореMediaції ґрунту [9, 19-27].

Добрива є одним із основних ресурсів для підвищення продуктивності виробництва сільськогосподарських культур та поліпшення якості виробленої продукції. За даними ФАО ООН, країни Західної Європи та США отримують третину врожаю сільськогосподарських культур завдяки використанню органічних та мінеральних добрив [28]. Тому, підвищення врожайності сільськогосподарських культур та покращення якості сільськогосподарської продукції залежить від раціонального використання кожного гектара орного ґрунту, перш за все за рахунок науково-обґрунтованої системи удобрення.

Провідною компанією в Україні, яка виробляє широкий асортимент рідких хелатних мікродобрив є ТОВ «Український Аграрний Ресурс». Продукція цієї компанії випускається під торговою маркою «РОСТОК». Хімічно чисті та екологічно безпечні добрива віднесені до 4 класу небезпеки і є малотоксичними речовинами; знаходяться в рідкому стані, таким чином не виникає проблем з їх розчинністю. Широкий асортимент продукції, що виробляється (комплексні та моно добрива) є універсальними у застосуванні для передпосівної обробки насіння, позакореневого та кореневого підживлення, крапельного зрошення, дощування; знаходяться у біологічно доступній для рослин формі – метали у формі хелатів ЕДТА; в своєму складі містять біологічно активні сполуки (гумінові кислоти, амінокислоти, макро-та мікроелементи); мають прилипаючі та плівкоутворюючі властивості; підвищують імунітет рослин до різних захворювань; сумісні з більшістю засобів захисту рослин; знімають стрес від застосування пестицидів; підвищують урожайність культур та поліпшують ріст та живлення рослин [29]. Застосування органічних та мінеральних добрив, вироблених ТОВ «Український Аграрний Ресурс» у практиці сільського господарства дозволяє отримувати високі врожаї з гарною якістю продукції практично у всіх кліматичних зонах.

Вельми перспективним питанням для сучасної аграрної галузі є також розробка нових екологічно безпечних ґрунтових поліпшувачів на основі органічної збагаченої на вуглець речовини - біочару (біовугілля), подібної до деревного вугілля, яка виробляється за допомогою контрольованого процесу, що називається піролізом, шляхом нагрівання

в діапазоні температур від 300°C до 1000°C органічного матеріалу за умов часткового виключення або обмеженого доступу кисню, зазвичай отриманого із сільськогосподарських та деревних біовідходів, таких як деревна тріска або солома сільськогосподарських культур, або відходи тваринного походження [30, 31]. Біочар використовується як довготривала добавка до ґрунту для покращення його родючості. На відміну від добрив, які швидко витрачаються, біочар залишається в ґрунті на сотні й тисячі років, діючи як «будиночок» для корисних мікроорганізмів та «губка» для утримання вологи й поживних речовин (азоту, фосфору, калію) та запобігає їх вимиванню дощами, утримуючи їх у своїх мікропорах. Біочар, який є пористим вуглецевим матеріалом, є перспективним варіантом для відновлення деградованих внаслідок антропогенного навантаження та мілітаризованих земель, покращення фіксації вуглецю в ґрунті та зменшення викидів парникових газів з ґрунту, зокрема закису азоту (N₂O) та метану (CH₄) [32-34]. Біочар також містить певну кількість макро- та мікроелементів, які покращують стан ґрунту та підвищують врожайність сільськогосподарських культур [30, 35, 36]. Додавання Біочару до ґрунтів є ефективним способом досягнення агрономічних переваг, таких як збільшення росту сільськогосподарських культур та врожайності, зменшення хвороб рослин, стимулювання активності антиоксидантних захисних систем рослин за умов екологічних стресів, зменшення викидів CH₄ та покращення рекультиваци та секвестрації ґрунтів, забруднених мікроелементами, важкими металами та пестицидами [30, 35-37].

На сьогодні вельми актуальним завданням для сільськогосподарської галузі України є створення нових ефективних регуляторів росту рослин, необхідних для підвищення продуктивності сільськогосподарських культур на фоні дії несприятливих факторів середовища, зміни клімату, системного виснаження ґрунтів, високих цін на добрива, від'ємного балансу макроелементів живлення, та запобігання проблеми продовольчої кризи, яка виникла в Україні внаслідок воєнних дій з боку Російської Федерації. На сьогодні, існує великий попит на нові ефективні регулятори росту рослин, які спроможні виявляти споріднену до природних гормонів рослин біологічну активність, про що свідчать дані про те, що світові продажі регуляторів росту рослин (PPP) у 2022 році зросли до 2–3 мільярдів доларів США [38-40]. Наразі відомо, що різні класи синтетичних низькомолекулярних азотовмісних гетероциклічних сполук застосовуються в сільському господарстві як регулятори росту рослин, а також як гербіциди, пестициди та інсектициди [41-46]. Тому, актуальним та перспективним напрямком є розробка нових біорегуляторів росту рослин на основі азолів, азинів та їх конденсованих похідних, які виявляють подібну фітогормонам ауксинам та цитокінінам фізіологічну активність та широку специфічність дії на різних видах та сортах рослин при їх застосуванні у діапазоні низьких концентрацій 10⁻⁵-10⁻⁹М, що не мають токсичного ефекту на

клітини людини, тварин і рослин, а також спроможні виявляють біозахисний ефект проти бур'янів та шкідників сільськогосподарських культур [41-46].

Впродовж останніх років українськими науковцями розроблені нові екологічно безпечні біорегулятори росту рослин на основі відомих синтетичних низькомолекулярних азаетероциклічних сполук, похідних *N*-оксид-2,6-диметилпіридину (Івін), натрієвої та калієвої солей 6-метил-2-меркапто-4-гідроксипіримідину (Метіур та Каметуру), а також на основі нових низькомолекулярних п'яти- та шестичленних гетероциклічних сполук (похідних піридину, піримідину, оксазолу, оксазоліпіримідину, піразолу, піразолотриазину, тіазолу, ізофлаванонів, хлорохінолінів, хінолінілхалконів, 4-хлоропіридину, *S*-гетерилсукцинатів, тощо), які виявляють подібну фітогормонам ауксином та цитокінінам регуляторну активність у діапазоні нетоксичних для здоров'я людини та тварин концентраціях від 10^{-4} М до 10^{-9} М на ріст та розвиток важливих для сільського господарства зернових, зернобобових та технічних культур, підвищують їх урожайність, посилюють адаптаційні властивості рослин до стресових абіотичних факторів таких як посуха та спека, підвищують ефективність фітотривіації ґрунтів від важких металів, а також поліпшують процеси мікроклонального розмноження рослин в культурі *in vitro* [45-66].

Разом з тим, вельми актуальним напрямком сучасної аграрної галузі України, яке потребує проведення подальших досліджень, є напрямком використання нових ефективних та екологічно безпечних біорегуляторів росту рослин, створених на основі синтетичних низькомолекулярних азаетероциклічних сполук, а також їх композицій з органічними та мінеральними добривами для покращення росту та розвитку, підвищення продуктивності економічно важливих зернових, зернобобових та технічних культур, а також поліпшення адаптаційних властивостей сільськогосподарських культур до абіотичних стресових факторів.

Результати досліджень. З цією метою нами проведено комплексні дослідження впливу біорегуляторів на основі синтетичних низькомолекулярних азаетероциклічних сполук, похідних 6-метил-2-меркапто-4-гідроксипіримідину натрієвої та калієвої солей (Метіур та Каметуру), *N*-оксид-2,6-диметилпіридину (Івін), розроблених науковцями Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії (ІБОНХ) ім. В.П. Кухаря НАН України, мікродобрив Рістек екстра, виробництва ТОВ «Український Аграрний Ресурс» (Україна), та Радікс Тім форте плюс (Radix Tim forte plus), виробництва компанії «Форсгор» (Іспанія), а також композицій синтетичних низькомолекулярних азаетероциклічних сполук - Метіуру, Каметуру, Івіну з мікродобривами Рістек екстра та Радікс Тім форте, на ріст та розвиток рослин пшениці, соняшнику, ріпаку, льону олійного, сої, вирощених у лабораторних умовах протягом періоду вегетації при нормальних умовах або за умов абіотичних стресових факторів (посухи та спеки), на морфологічні особливості та біологічну і насінневу продуктивність вігні китайської, вирощеної у

польових умовах, а також на урожайність рослин пшениці, соняшнику, ріпаку, льону олійного, вирощених у польових умовах [67- 78].

Зокрема, вивчення впливу біорегуляторів на основі синтетичних низькомолекулярних азаетероциклічних сполук, похідних *N*-оксид-2,6-диметилпіридину (Івін), 6-метил-2-меркапто-4-гідроксипіримідину натрієвої та калієвої солей (Метіур та Каметуру), мікродобрив Рістек екстра і Радікс Тім форте плюс, та композицій синтетичних сполук з мікродобривами на ріст та розвиток протягом періоду вегетації в лабораторних умовах рослин пшениці озимої (*Triticum aestivum* L.) сорту Шестопалівка, соняшнику (*Helianthus annuus* L.) сорту Азимут, льону олійного (*Linum usitatissimum* L.) сорту Айсберг, ріпаку озимого (*Brassica napus* L.) сорту Шерпа, показало збільшення довжини пагонів та коренів, кількості коренів, біомаси рослин пшениці, соняшнику, льону олійного, ріпаку, вирощених при нормальних умовах протягом періоду вегетації за умов обробки насіння цих культур розчинами синтетичних сполук – Метіуру, Каметуру, Івіну (у концентрації водного розчину - 10^{-7} М), мікродобрив Рістек екстра (у концентрації розчину 100 мл на 1л води) та Радікс Тім форте плюс (у концентрації розчину 50 мл на 1л води). Встановлено також, що застосування композицій синтетичних низькомолекулярних азаетероциклічних сполук – Метіуру, Каметуру, Івіну з мікродобривами Рістек екстра та Радікс Тім форте плюс у зазначених концентраціях, виявляло синергічний стимулюючий ефект на ріст пагонів та коренів, а також збільшення біомаси рослин пшениці, соняшнику, льону олійного, ріпаку [67-70].

Дослідження впливу біорегуляторів на основі синтетичних низькомолекулярних азаетероциклічних сполук, похідних *N*-оксид-2,6-диметилпіридину (Івін), 6-метил-2-меркапто-4-гідроксипіримідину натрієвої та калієвої солей (Метіур та Каметуру), мікродобрив Рістек екстра і Радікс Тім форте плюс, та композицій синтетичних сполук з мікродобривами на ріст та розвиток протягом періоду вегетації в лабораторних умовах рослин пшениці озимої (*Triticum aestivum* L.) сорту Мудрість Одеська, встановило значне збільшення довжини пагонів та коренів, біомаси рослин, підвищення вмісту хлорофілів, каротиноїдів, та білків у листках рослин пшениці під впливом обробки насіння розчинами синтетичних низькомолекулярних азаетероциклічних сполук - Івіну, Метіуру та Каметуру (у концентрації водного розчину - 10^{-6} М), мікродобрив Рістек екстра (у концентрації розчину 100 мл на 1л води) та Радікс Тім форте плюс (у концентрації розчину 50 мл на 1л води), та композицій синтетичних низькомолекулярних азаетероциклічних сполук - Метіуру, Каметуру, Івіну з мікродобривами Рістек екстра та Радікс Тім форте плюс, що свідчить про їх синергічний рістстимулюючий регуляторний ефект [71].

Вивчення впливу біорегуляторів на основі композицій мікродобрив - Рістек екстра та Радікс Тім форте плюс із синтетичними низькомолекулярними азаетероциклічними сполуками, похідними

6-метил-2-меркапто-4-гідроксипіримідину натрієвої та калієвої солей (Метіур та Каметур), *N*-оксид-2,6-диметилпіридину (Івін), на ріст та розвиток рослин сої (*Glycine max* L.) сорту Канзас в умовах стресових абіотичних факторів (посухи та спеки) протягом періоду вегетації в лабораторних умовах, виявило значне збільшення довжини пагонів, довжини та кількості коренів рослин, а також підвищення вмісту хлорофілів а та б, каротиноїдів, загального розчинного білка та цукру в листках рослин сої під впливом обробки насіння розчинами мікродобрив - Росток екстра (у концентрації розчину 100 мл на 1л води) та Радікс Тім форте плюс (у концентрації розчину 50 мл на 1л води), та композицій мікродобрив Росток екстра та Радікс Тім форте плюс із синтетичними низькомолекулярними азагетероциклічними сполуками – Метіуром, Каметуrom, Івіном (у концентрації водного розчину - 10^{-6} М), що свідчить про їх синергічний рістстимулюючий та біохисний ефект проти абіотичних стресових факторів [72, 73].

Дослідження впливу біорегулятора на основі синтетичної низькомолекулярної азагетероциклічної сполуки, похідної 6-метил-2-меркапто-4-гідроксипіримідину калієвої солі (Каметур) на морфологічні особливості та біологічну та насінневу продуктивність рослин вігні китайської (*Vigna sinensis* L.), вирощених у польових умовах, встановило збільшення морфометричних показників рослин (довжини головного кореня, кількості бічних коренів, довжини пагонів, кількості листків, площі листової поверхні, кількості і маси квітоносів), підвищення біологічної продуктивності рослин (маси стебла, маси листків, маси квітоносів, маси оплодня, маси насіння, маси кореня, загальної маси), збільшення морфометричних показників насіння (довжини, ширини та товщини насіння, маси однієї насінини), а також підвищення насінневої продуктивності (кількості плодів, кількості насінин у плоді, потенційної насінневої продуктивності, фактичної насінневої продуктивності, коефіцієнта насінневої продуктивності) рослин вігні китайської під впливом передпосівної обробки насіння розчинами синтетичної сполуки - Каметуру (у концентраціях водного розчину - 10^{-5} М та 10^{-6} М), що свідчить про перспективу практичного застосування цієї синтетичної сполуки для поліпшення вирощування та підвищення продуктивності рослин вігні китайської [74-76].

Дослідження впливу біорегуляторів на основі синтетичних низькомолекулярних азагетероциклічних сполук, похідних *N*-оксид-2,6-диметилпіридину (Івін), 6-метил-2-меркапто-4-гідроксипіримідину натрієвої та калієвої солей (Метіур та Каметур), та композицій 6-метил-2-меркапто-4-гідроксипіримідину калієвої солі (Каметур) з мікродобривами Росток екстра та Радікс Тім форте плюс на урожайність рослин пшениці озимої (*Triticum aestivum* L.) сорту Мудрість Одеська, соняшнику (*Heliantus annuus* L.) гібриду Піонер 130 (P64LP130), озимого ріпаку (*Brassica napus* L.) гібриду ІНВ 1266 КЛ, льону олійного (*Linum usitatissimum* L.)

сорту Водограй, вирощених у польових умовах, показало підвищення кількісних показників урожайності (кількості продуктивних стебел, шт/м²; довжини стручку/колоса, см; кількості зерен в колосі, шт; кількості насінин у стручку/коробочці/кошику, шт; діаметру кошика, см; маси 1000 зерен/насінин, г; урожайності зерна/насіння, ц/0,5га) рослин шениці, соняшнику, ріпаку, льону олійного під впливом передпосівної обробки насіння розчинами синтетичних низькомолекулярних азагетероциклічних сполук - Івіну, Метіуру та Каметуру (у концентрації водного розчину - 10^{-6} М), та композицій Каметуру (у концентрації водного розчину - 10^{-6} М) з мікродобривами Росток екстра (у концентрації розчину - 1л на 10л води) та Радікс Тім форте плюс (у концентрації розчину 0,5л на 10л води), що свідчить про перспективу практичного застосування цих синтетичних сполук та їх композицій з мікродобривами для підвищення урожайності рослин шениці, соняшнику, ріпаку, льону олійного [77, 78].

Висновки. Таким чином, результати проведених нами досліджень свідчать, що застосування нових ефективних та екологічно безпечних біорегуляторів на основі синтетичних низькомолекулярних азагетероциклічних сполук, похідних 6-метил-2-меркапто-4-гідроксипіримідину натрієвої та калієвої солей (Метіур та Каметур), *N*-оксид-2,6-диметилпіридину (Івін), розроблених науковцями Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії (ІБОНХ) ім. В.П. Кухаря НАН України, мікродобрив Росток екстра, виробництва ТОВ «Український Аграрний Ресурс» (Україна), та Радікс Тім форте плюс, виробництва компанії «Fogor» (Іспанія), а також композицій цих синтетичних біорегуляторів з мікродобривами, сприятиме вирішенню нагальних питань сучасної аграрної галузі України: поліпшенню росту та підвищенню продуктивності сільськогосподарських культур на фоні дії несприятливих факторів середовища, глобальних кліматичних змін, системного виснаження та забруднення ґрунтів, поліпшенню сучасного еколого-агротеліоративного стану та його післявоєнного відновлення, а також забезпеченню населення продуктами харчування для запобігання проблеми продовольчої кризи та збереження довкілля.

References

- КАБІNET МІНІСТРІВ УКРАЇНИ. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 листопада 2024 р. № 1163-р. Київ. Про схвалення Стратегії розвитку сільського господарства та сільських територій в Україні на період до 2030 року та затвердження операційного плану заходів з її реалізації у 2025-2027 роках. {Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ № 880-р від 20.08.2025 Постановами КМ № 1653 від 10.12.2025, № 1796 від 31.12.2025}.
- Колісник В. Військова агресія Російської Федерації проти України. Агресивна війна проти України та руйнація світового правопорядку: причини і головні засоби реагування на тлі історичних паралелей. *Вісник Конституційного Суду України*. 2022; 3(4): 115 - 128.

3. Родіонова Н.Л., Дергач А.В., Гудзь Г.О. Світова продовольча криза як наслідок російсько-української війни. *Економіка та суспільство*. 2022; 40: 1 - 9. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-40-25>.
4. Агресія РФ проти України як загроза глобальній продовольчій безпеці : аналіт. доп. / [Бобровицький А., Борділовська О., Колосова В., Ус І., Широкий Г.]; за заг. ред. М. Паламарчука. – Київ: НІСД, 2024. – 80 с. – <https://doi.org/10.53679/NISS-analytrep.2024.10>.
5. Didenko N.O. Soil damage and recovery in Ukraine: lessons from global post-war experiences. *Land reclamation and water management*. 2024; 2: 79 – 86. DOI: <https://doi.org/10.31073/mivg202402-391>.
6. Амонс С.Е. Антропогенний вплив на земельні ресурси та практичні заходи його запобігання. *Збірник наукових праць ВНАУ. Екологія*. 2011; 8(48): 112 – 118.
7. Добряк Д.С., Дребот О.І., Мельник П.П. Наукові засади відтворення продуктивності деградованих і малопродуктивних земель. *Збалансоване природокористування*. 2020; 2: 5-17. <https://doi.org/10.33730/2310-4678.2.2020.208760>.
8. Futa B., Gmitrowicz-Iwan J., Skersienė A., Šlepetienė A., Parašotas I. Innovative Soil Management Strategies for Sustainable Agriculture. *Sustainability*. 2024; 16(21): 9481. <https://doi.org/10.3390/su16219481>.
9. Sustainable Development Goals. 2. European Green Deal Policies and Sustainability. <https://egd-report.unsdsn.org/european-green-deal-policies-and-sustainability/>.
10. Закон України Про охорону земель. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2003. № 39, ст. 349. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/962-15#Text>.
11. МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ. НАКАЗ від 26.02.2004 №51. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 березня 2004 р. за №383/8982. Про затвердження Положення про моніторинг ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0383-04#Text>.
12. Ворогинцева Л.І., Панарін Р.В. Екологічні проблеми та моніторинг зрошуваних земель Степу Північного за впливу воєнних дій. *Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення: зб. наук. статей XVIII Міжнародної науково-практичної конференції*. м. Харків, 15-16 вересня 2022 р. С. 125-134.
13. Концептуальні підходи до відновлення ґрунтів, що постраждали від збройної агресії: моногр.; за ред. С. А. Балюка, А. В. Кучера, І. В. Пліско. Київ: Аграрна наука, 2024. 216 с.
14. Ворогинцева Л.І. Мілітарна деградація зрошуваних ґрунтів та післявоєнне їх відновлення. *Аграрна наука Західного Полісся: зб. наук. праць Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Інноваційні шляхи розвитку землеробства в сучасних умовах»*. м. Рівне, 2024 р. С. 27-29.
15. Bayer P.E., Anderson R., and Edwards D. Climate change and the need for agricultural adaptation. *Current opinion in plant biology*. 2020; 56: 197 – 202. DOI: [10.1016/j.pbi.2019.12.006](https://doi.org/10.1016/j.pbi.2019.12.006).
16. Dresselhaus T., Hückelhoven R. Biotic and Abiotic Stress Responses in Crop Plants. *Agronomy*. 2018; 8(11): 267. <https://doi.org/10.3390/agronomy8110267>.
17. Fahad S., Bajwa A.A., Nazir U., Anjum S.A., Farooq A., et al. Crop Production under Drought and Heat Stress: Plant Responses and Management Options. *Front. Plant Sci*. 2017; 8. Article 1147. DOI: [10.3389/fpls.2017.01147](https://doi.org/10.3389/fpls.2017.01147).
18. Lamaoui M., Jemo M., Datla R. and Bekkaoui F. Heat and Drought Stresses in Crops and Approaches for Their Mitigation. *Front. Chem*. 2018; 6. Article 26. DOI: [10.3389/fchem.2018.00026](https://doi.org/10.3389/fchem.2018.00026).
19. Bhardwaj D., Ansari M.W., Sahoo R.K. et al. Biofertilizers function as key player in sustainable agriculture by improving soil fertility, plant tolerance and crop productivity. *Microbial Cell Factories*. 2014; 13(66): 1-10. <https://doi.org/10.1186/1475-2859-13-66>.
20. Ghosh D, Maiti SK. Biochar assisted phytoremediation and biomass disposal in heavy metal contaminated mine soils: a review. *International journal of phytoremediation*. 2021; 23(6): 559-576. DOI: [10.1080/15226514.2020.1840510](https://doi.org/10.1080/15226514.2020.1840510).
21. Wania S.H., Kumar V., Shriram V., Sah S.K. Phytohormones and their metabolic engineering for abiotic stress tolerance in crop plants. *The Crop Journal*. 2016; 4: 162–176. DOI: [10.1016/j.cj.2016.01.01](https://doi.org/10.1016/j.cj.2016.01.01).
22. Ahammed G.J., Yu J. (Eds.) Plant Hormones and Climate Change. Springer Nature, Singapore. 2023. 372 p.
23. Bulgari R., Cocetta G., Trivellini A., Vernieri P. and Ferrante A. Biostimulants and crop responses: A review. *Biological Agriculture & Horticulture*. 2015; 31(1): 1-17. DOI: [10.1080/01448765.2014.964649](https://doi.org/10.1080/01448765.2014.964649).
24. Prasad K. Potential Impact of Green Biostimulants to Enhance Soil Health, Crop Physiology, Food Quality, and Agricultural Productivity Amidst Rising Global Population Demands. *International Journal of Biomedical and Clinical Research*. 2025; 4(3): 1-21.
25. Bhupenchandra I., Devi S.H., Basumatary A., Dutta S., Singh L.K., Kalita P., Borah K. Biostimulants: Potential and Prospects in Agriculture. *International Research Journal of Pure and Applied Chemistry*. 2020; 21(14): 20-35. DOI: [10.9734/irjpac/2020/v21i1430244](https://doi.org/10.9734/irjpac/2020/v21i1430244).
26. Tsygankova V.A., Blyuss K.B., Shysha E.N., Biliavska L.A., Iutynska G.A., Andrushevich Ya.V., Ponomarenko S.P., Yemets A.I., Blume Ya.B. Using Microbial Biostimulants to Deliver RNA Interference in Plants as an Effective Tool for Biocontrol of Pathogenic Fungi, Parasitic Nematodes and Insects. In: *Research Advances in Plant biotechnology. Series: Plant Science Research and Practices*. (Ed.) Ya.B. Blume. USA: Nova Science Publishers, Inc., 2020, pp. 205-319.

27. Tsygankova V.A., Spivak S.I., Shysha E.N., Pastukhova N.L., Biliavska L.A., Iutynska G.A., Kyrylenko V.M., Yemets A.I., Blume Ya.B. The role of polycomponent biostimulants in increasing plant resistance to the biotic and abiotic stress factors. *In: Agricultural Research Updates*. Vol. 46. Editor(s): Prathamesh Gorawala and Srushti Mandhatri. Nova Science Publishers, Inc., NY, USA, 2023, pp. 1 – 86.
28. Roy R.N., Finck A., Blair G.J. and Tandon H.L.S. Plant Nutrition for Food Security. A Guide for Integrated Nutrient Management. *FAO Fertilizer and Plant Nutrition Bulletin 16. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, 2006*. 368 p.
29. E-source: <https://uarostok.ua/assortiment-produkcii/>.
30. Hamzah Z., Shuhaimi S.N.A. Biochar: Effects on crop growth. *IOP Conf. Series: Earth Environ. Sci.* 2018; 215(1): 012011. doi:10.1088/1755-1315/215/1/012011.
31. Dar A.A., Mohd Y.R., Javid M., Waseem Y., Khursheed A.W., Dheeraj V. Biochar: Preparation, properties and applications in sustainable agriculture. *IJTAS*. 2019; 11(2): 29-40.
32. Pidlisnyuk V, Newton RA, Mamirova A. Miscanthus biochar value chain-A review. *J Environ Manage.* 2021; 290: 112611. doi:10.1016/j.jenvman.2021.112611.
33. Pidlisnyuk V., Herts A., Khomenchuk V., Mamirova A., Kononchuk O., Ust'ak S. Dynamic of Morphological and Physiological Parameters and Variation of Soil Characteristics during *Miscanthus x giganteus* Cultivation in the Diesel-Contaminated Land. *Agronomy*. 2021; 11(4): 798. DOI: [10.3390/agronomy11040798](https://doi.org/10.3390/agronomy11040798).
34. Bai J., De Almeida Moreira B.R., Bai Y., Nadar C.G., Feng Y., Yadav S. Assessing biochar's impact on greenhouse gas emissions, microbial biomass, and enzyme activities in agricultural soils through meta-analysis and machine learning. *Sci Total Environ.* 2025; 963: 178541. doi:10.1016/j.scitotenv.2025.178541.
35. Cong M., Hu Y., Sun X., et al., Long-term effects of biochar application on the growth and physiological characteristics of maize. *Front Plant Sci.* 2023; 14: 1172425. doi:10.3389/fpls.2023.1172425.
36. Abid A.A., Latif A. Production and physico-chemical properties of biochar and its impact on phosphorous release for soil improvement: A review. *Adv Agric Biol.* 2023; 6(1): 17-27.
37. Edussuriya R., Rajapaksha A.U., Jayasinghe C., Pathirana C. and Vithanage M. Influence of biochar on growth performances, yield of root and tuber crops and controlling plant-parasitic nematodes. *Biochar*. 2023; 5: 68.
38. Wu X., Gong D., Zhao K., Chen D., Dong Y., Gao Y., Wang Q., Hao G.F. Research and development trends in plant growth regulators. *Advanced Agrochem.* 2024; 3(1): 99-106. <https://doi.org/10.1016/j.aac.2023.11.005>.
39. Rigal A., Ma Q. and Robert S. Unraveling plant hormone signaling through the use of small molecules. *Frontiers in Plant Science*. 2014; 5. Article 373: 1–2. DOI: [10.3389/fpls.2014.00373](https://doi.org/10.3389/fpls.2014.00373).
40. Naseem A., Mohammad F. Thidiazuron: From Urea Derivative to Plant Growth Regulator. Singapore: Springer, 2018. 491 p. DOI: 10.1007/978-981-10-8004-3.
41. Novel pyrimidine derivative, herbicide and plant growth regulator: pat. EP0713872A1. PCT/JP94/01311. WO/1995/04725. publ. 16.02.1995.
42. Mansfield D.J., Rieck H., Greul J., Coqueron P.Y., Desbordes P., Genix P., Grosjean-Courmoyer M.C., Perez J., Villier A. Pyridine derivatives as fungicidal compounds. Patent US7754741B2. 2010.
43. Isothiazole and pyrazole derivatives for use as plant growth regulators: pat. EP2358699A1 EP. PCT/EP2009/066956; publ. 24.08.2011.
44. Pyrimidine derivatives and their use for controlling undesired plant growth: pat. US 8329717 B2 USA. N 12/646,070; publ. 11.12.2012.
45. Циганкова В.А., Броварець В.С., Смець А.І., Блюм Я.Б. Перспективи розробки в Україні регуляторів росту рослин на основі азолів, азинів та їх конденсованих похідних. *Синтез і біоактивність функціоналізованих азотовмісних гетероциклів / за ред. А.І.Вовка*. Київ: Інтерсервіс, 2021. С. 246–328.
46. Tsygankova V.A., Andrusevich Ya.V., Shtompel O.I., Solomyanny R. M., Hurenko A.O., Frasinuk M.S., Mrug G.P., Shablykin O.V., Pilyo S.G., Kornienko A.M. & Brovarets V.S. New Auxin and Cytokinin Related Compounds Based on Synthetic Low Molecular Weight Heterocycles/ V.A.Tsygankova, et al. Chapter 16. P. 353-377. *In: Aftab T. (Ed.) Auxins, Cytokinins and Gibberellins Signaling in Plants. Signaling and Communication in Plants*. Springer Nature Switzerland AG. 2022. 377 p. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-031-05427-3_16.
47. Застосування похідних піримідину – Метіуру натрієвої солі та Метіуру калієвої солі, для інтенсифікації росту рослин кукурудзи: пат. 130921 Україна. № u201808152: заявл. 23.07.2018, опубл. 26.12.2018, Бюл. № 24.
48. Tsygankova V.A., Voloshchuk I.V., Kopich V.M., Pilyo S.H., Klyuchko S.V., Brovarets V.S. Studying the effect of plant growth regulators Ivin, Methyur and Kamethur on growth and productivity of sunflower. *Journal of Advances in Agriculture*. 2023; 14: 17–24. DOI: <https://doi.org/10.24297/jaa.v14i.9453>.
49. Tsygankova V.A., Voloshchuk I.V., Pilyo S.H., Klyuchko S.V., Brovarets V.S. Enhancing Sorghum Productivity with Methyur, Kamethur, and Ivin Plant Growth Regulators. *Biology and Life Sciences Forum*. 2023; 27(1): 36. DOI: <https://doi.org/10.3390/IECAG2023-15222>.
50. Tsygankova V.A., Kopich V.M., Vasylenko N.M., Golovchenko O.V., Pilyo S.G., Malienco M.V., Brovarets V.S. Increasing the productivity of wheat using synthetic plant growth regulators Methyur, Kamethur and Ivin. *Znanstvena misel journal*. 2024; 94: 22–26. DOI: [10.5281/zenodo.13860706](https://doi.org/10.5281/zenodo.13860706).
51. Pidlisnyuk V., Mamirova A., Newton R.A., Stefanovska T., Zhukov O., Tsygankova V., and

Shapoval P. The role of plant growth regulators in *Miscanthus* × *giganteus* utilisation on soils contaminated with trace elements. *Agronomy*. 2022; 12(12): 2999. DOI: [10.3390/agronomy12122999](https://doi.org/10.3390/agronomy12122999).

52. Tsygankova V.A., Bayer O.O., Andrusevich Ya.V., Galkin A.P., Brovarets V.S., Yemets A.I., Blume Ya.B. Screening of five and six-membered nitrogen-containing heterocyclic compounds as new effective stimulants of *Linum usitatissimum* L. organogenesis *in vitro*. *Int. J. Med. Biotechnol. Genetics*. 2016; S2:001: 1 - 9. DOI: [10.19070/2379-1020-SI02001](https://doi.org/10.19070/2379-1020-SI02001).

53. Tsygankova V.A., Andrusevich Ya, Shtompel O., Romaniuk O., Yaikova M., Hurenko A., Solomyanny R., Abdurakhmanova E., Klyuchko S., Holovchenko O. Application of Synthetic Low Molecular Weight Heterocyclic Compounds Derivatives of Pyrimidine, Pyrazole and Oxazole in Agricultural Biotechnology as a New Plant Growth Regulating Substances. *Int. J. Med. Biotech. Genetics*. 2017; S2:002: 10-32. DOI: [10.19070/2379-1020-SI02002](https://doi.org/10.19070/2379-1020-SI02002).

54. Могільнікова І.В., Циганкова В.А., Со-ломянний Р.М., Броварець В.С., Білько Н.М., Ємець А.І. Скринінг рістстимулювальної активності синтетичних сполук – похідних піримідину. *Доповіді Національної академії наук України*. 2020; 10: 62-70. DOI: [10.15407/dopovidi2020.10.062/](https://doi.org/10.15407/dopovidi2020.10.062/)

55. Могільнікова І.В., Циганкова В.А., Гуренко А.О., Броварець В.С., Білько Н.М., Ємець А.І. Вплив похідних піразолу на ріст і розвиток рослин в умовах *in vivo* та *in vitro*. *Доповіді Національної академії наук України*. 2021; 6: 108-119. DOI: [10.15407/dopovidi2021.06.108](https://doi.org/10.15407/dopovidi2021.06.108).

56. Tsygankova V.A., Oliynyk O.O., Kvasko O.Yu., Pilyo S.G., Klyuchko S.V., Brovarets V.S. Effect of Plant Growth Regulators Ivin, Methyur and Kamethur on the Organogenesis of Miniature Rose (*Rosa mini* L.) *In Vitro*. *Int J Med Biotechnol Genetics*. 2022; S1:02:001: 1–8. <http://scidoc.org/IJMBG-2379-1020-S1-02-001.php>.

57. Tsygankova V.A., Andrusevich Ya.V., Kopich V.M., Voloshchuk I.V., Bondarenko O.M., Pilyo S.G., Klyuchko S.V., Brovarets V.S. Effect of pyrimidine and pyridine derivatives on the growth and photosynthesis of pea microgreens. *Int J Med Biotechnol Genetics*. 2023; S1:02:003:15-22.

58. Tsygankova V.A., Andrusevich Ya.V., Vasylenko N.M., Pilyo S.G., Klyuchko S.V., Brovarets V.S. Screening of Auxin-like Substances among Synthetic Compounds, Derivatives of Pyridine and Pyrimidine. *J Plant Sci Phytopathol*. 2023; 7: 151-156. DOI: [10.29328/journal.jpssp.1001121](https://doi.org/10.29328/journal.jpssp.1001121).

59. Krupodorova T., Barshteyn V., Tsygankova V., Sevindik M., Blume Ya. Strain-specific features of *Pleurotus ostreatus* growth *in vitro* and some of its biological activities. *BMC Biotechnol*. 2024; 9(1): 1-14. DOI: [10.1186/s12896-024-00834-9](https://doi.org/10.1186/s12896-024-00834-9).

60. Tsygankova V.A., Andrusevich Ya.V., Vasylenko N.M., Kopich V.M., Popilnichenko S.V., Pilyo S.G., Brovarets V.S. Auxin-like and cytokinin-like effects of new synthetic pyrimidine derivatives on the growth and photosynthesis of wheat. *J Plant Sci*

Phytopathol. 2024; 8(1): 15 – 24. DOI: [10.29328/journal.jpssp.1001126](https://doi.org/10.29328/journal.jpssp.1001126).

61. Tsygankova V.A., Andrusevich Ya.V., Vasylenko N.M., Kopich V.M., Solomyannyi R.M., Pilyo S.G., Kachaeva M.V., Bondarenko O.M., Kozachenko O.P., Popilnichenko S.V., Brovarets V.S. Application of New Maize Growth Regulators Based on Furopyrimidine Derivatives under Heat and Drought Stress Conditions. *Nutri Food Sci Int J*. 2025; 14(4): 555893. DOI: [10.19080/NFSIJ.2025.14.555893](https://doi.org/10.19080/NFSIJ.2025.14.555893).

62. Tsygankova V.A., Andrusevich Ya.V., Vasylenko N.M., Kopich V.M., Solomyannyi R.M., Kachaeva M.V., Kozachenko O.P., Bondarenko O.M., Pilyo S.G., Popilnichenko S.V., Brovarets V.S. Growing pea plants under heat and drought stresses using auxin- and cytokinin-like substances based on pyrimidine derivatives. *JOJ Horticulture & Arboriculture (JOJHA)*. 2025; 5(5): 1-14. DOI: [10.19080/JOJHA.2025.05.555674](https://doi.org/10.19080/JOJHA.2025.05.555674)

63. Stefanovska T., Tsygankova V., Klius V., Medkov A. Enhancing the Vegetative Growth of Maize using Biochar from *Miscanthus x giganteus* Waste and Synthetic Nitrogen-Containing Heterocyclic Compounds. *Eur J Biol*. 2025; 84(2): 1-11. DOI: [10.26650/EurJBiol.2025.1641893](https://doi.org/10.26650/EurJBiol.2025.1641893).

64. Завгородній М.П., Derevianko N. P., Shkopynska T.E., Brazhko O.A., Kornet M. M., Gencheva V.I., Luchkevych E.R., Shupenyuk V.I. Вивчення впливу дії S-гетерилсукцинатів на мікрোকлональне розмноження декоративних рослин. *Фармацевтичний часопис*. 2024; 3: 21-34. DOI: [10.11603/2312-0967.2024.3.14838](https://doi.org/10.11603/2312-0967.2024.3.14838).

65. Kobets O., Dereviank, N., Zavorodnii M., & Berezovska M. Prospects for the use of growth regulators in vegetative propagation technology of *Lavandula angustifolia*. *Regulatory Mechanisms in Biosystems*. 2024; 15(2): 198-206. DOI: [10.15421/022429](https://doi.org/10.15421/022429).

66. Stoyanova K., Gavrilyuk A., Skoreiko A., & Andriychuk T. Pyrimidine derivatives impact and development cultivar-differentiators of potato wart in culture *in vitro*. *Interdepartmental Thematic Scientific Collection of Phytosanitary Safety*. 2025. (71): 143-150. <https://doi.org/10.36495/PHSS.2025.71.143-150>.

67. Tsygankova V.A., Andreev A.M., Andrusevich Ya.V., Pilyo S.G., Klyuchko S.V., Brovarets V.S. Use Of Synthetic Plant Growth Regulators In Combination With Fertilizers to Improve Wheat Growth. *Int J Med Biotechnol Genetics*. 2023. S1:02:002:9-14. <http://scidoc.org/IJMBGS1V2.php>.

68. Tsygankova V.A., Andreev A.M., Andrusevich Ya.V., Pilyo S.G., Brovarets V.S. Effect of plant growth regulators and fertilizers on the vegetative growth of sunflower (*Helianthus annuus* L.). *The scientific heritage*. 2023; 116(116): 3–9. DOI: [10.5281/zenodo.8129039](https://doi.org/10.5281/zenodo.8129039).

69. Tsygankova V.A., Andreev A.M., Andrusevich Ya.V., Kopich V.M., Klyuchko S.V., Pilyo S.G., Brovarets V.S. Use of Ivin, Methyur, Kamethur and microfertilizers to improve the growth of oilseed flax (*Linum usitatissimum* L.). *Annali d'Italia*. 2023; 48: 3–10. DOI: [10.5281/zenodo.10034697](https://doi.org/10.5281/zenodo.10034697).

70. Tsygankova V.A., Andreev A.M., Andrusovich Ya.V., Kopich V.M., Pilyo S.G., Klyuchko S.V., Brovarets V.S. Synergistic effect of synthetic plant growth regulators and microfertilizers on the growth of canola (*Brassica napus* L.). *Danish Scientific Journal (DSJ)*. 2023; 77(1): 8–12. DOI: [10.5281/zenodo.10053315](https://doi.org/10.5281/zenodo.10053315).
71. Tsygankova V.A., Andreev A.M., Andrusovich Ya.V., Kopich V.M., Pilyo S.G., Popilnichenko S.V., Azizov I.V., Brovarets V.S. Synergistic effect of synthetic plant growth regulators Ivin, Methyur, Kamethur and biofertilizers Rostok extra and Radix Tim forte+ on wheat growth during the vegetation period. *Nov Tech Nutri Food Sci*. 2025; 8(4): 879 – 890. DOI: [10.31031/NTNF.2025.08.000694](https://doi.org/10.31031/NTNF.2025.08.000694).
72. Tsygankova Victoria, Andreev Andriy, Andrusovich Yaroslav, Kopich Victor, Pilyo Stepan. Morphological response of soybean plants to the combined effects of synthetic plant growth regulators and organic fertilizers. *IX Міжнародна науково-практична конференція «Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти»*, м. Київ, 24 березня 2026 року. С. 106 – 109.
73. Андреев А.М., Циганкова В.А., Андрусевич Я.В., Копіч В.М., Пільо С.Г., Попільніченко С.В. Біозахисний вплив мікродобрих та їх комбінацій із синтетичними сполуками Метіуром, Каметуром та Івіном на процес фотосинтезу в рослинах сої. *V Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти «Досягнення та перспективи в захисті та карантині рослин»*, м. Київ, 23-24 квітня. – С. 89 – 91.
74. Kovalenko O.A., Mikolaychuk V.G., Tsygankova V.A., Andreev A.M., Pilyo S.G., Brovarets V.S. Influence of the plant growth regulator Kamethur on the morphological features and yield of Chinese cowpea (*Vigna sinensis* L.). *Sciences of Europe*. 2025; 1(166): 3 – 17. DOI: [10.5281/zenodo.15654466](https://doi.org/10.5281/zenodo.15654466).
75. Tsygankova V.A., Kovalenko O.A., Mikolaychuk V.G., Andreev A.M., Pilyo S.G., Brovarets V.S. Using the pyrimidine derivative - Kamethur to enhance the growth and productivity of cowpea (*Vigna sinensis* L.). *II International Scientific and Practical Conference «Exploring the unknown: science, imagination, discovery»*, July 08-09, 2025, Lisbon. Portugal. P. 3 – 7. DOI: [10.5281/zenodo.15861641](https://doi.org/10.5281/zenodo.15861641).
76. Циганкова В.А., Коваленко О.А., Миколайчук В.Г., Андреев А.М., Пільо С.Г., Броварець В.С. Дослідження впливу похідного піримідину - Каметуру на біоморфологічні особливості та продуктивність вігні китайської у польових умовах. *XV Міжнародна науково-практична конференція "Концептуальні шляхи розвитку науки та освіти"*, м. Львів, 15-16 серпня 2025 року. С. 25 – 28.
77. Tsygankova V.A., Andreev A.M., Kovalenko O.A., Pilyo S.G., Popilnichenko S.V. Use of plant growth regulators and microfertilizers to increase the productivity of wheat and sunflower. *Slovak international scientific journal*. 2026; 106: 21 – 32. DOI: [10.5281/zenodo.19586887](https://doi.org/10.5281/zenodo.19586887).
78. Tsygankova V.A., Andreev A.M., Kovalenko O.A., Pilyo S.G., Popilnichenko S.V. Influence of synthetic plant growth regulators and microfertilizers on the yield of rapeseed and oil flax. *Polish journal of science*. 2026; 97: 29 – 38. DOI: [10.5281/zenodo.19703609](https://doi.org/10.5281/zenodo.19703609).